

SIYOSIY QARASHLARNING PAYDO BO'LISHI VA UNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6477776>

Uzoqov Sardor

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muallif siyosiy qarashlarning paydo bo'lishi hamda mutafakkirlar merosi shuningdek O'zbekistonda siyosiy qarashlarning rivoji haqida so'z yuritadi.*

Kalit so'zlar: *ta'limot, siyosat, ijtimoiy-siyosiy, siyosiy mavjudot, boshqaruv, jamiyat, qonun.*

Siyosiy fan – insoniyat tarixiy taraqqiyotining mahsuli hisoblanadi. U butun dunyo xalqlari tomonidan yaratilgan siyosiy bilimlarni o'z ichiga qamrab oladi. Har bir tarixiy davr va uning buyuk zotlari o'ziga xos mazmun va shakldagi siyosiy g'oyalar tizimini (maktablar, oqimlar va yo'nalishlar) ni yaratgan. Bu g'oyalar tizimi o'zidan avvalgi mavjud bo'lgan siyosiy g'oyalarga tayanib, uni mantiqiy davom ettirib va boyitib insoniyatning ravnaq topishi uchun xizmat qilgan. Siyosiy g'oya, fikr – bamisoli qaynar buloqqa o'xshaydi: u buloq singari to'xtab qolmaydi, doimo va uzliksiz ravishda qaynab chiqaveradi. Ilk siyosiy qarashlar bir qancha tarixiy asarlarda keltirib o'tilgan. Masalan, Qadimgi dinyo ma'naviy madaniyatining eng yirik tarixiy yodgorliklaridan biri – “ Avesto “ dir. U Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlaridagi nafaqat diniy tasavvurlarni, balki siyosiy qarashlarni bilishning muhim manbaidir. “Avesto” ning tarixiy yodgorlik sifatidagi ahamiyati bebahodir. Bu yodgorliksiz na Sharq, na G'arb siyosiy fikrining rivojlanishini tasavvur qilish qiyin. Siyosiy fikr turli-tuman diniy – falsafiy oqimlar rivojlanadi. Vaqtlar o'tib siyosiy fikr asta-sekin afsona va rivoyatlar qobig'idan chiqib, inson, jamiyat, davlat masalalarini falsafiy-axloqiy talqin qilishga intildi. Bu antiq davr allomalari – Konfutsiy, Aflotun, Arastu va boshqalarning asarlarida o'z ifodasini topdi.

Siyosiy fikrlarning rivojiga hissa qo'shgan buyuk mutafakkirlardan biri Konfutsiy hisoblanadi. Konfutsiy (m.a. 551-479) ta'limoti Xitoy falsafiy va siyosiy-huquqiy fikr tarixida muhim rol o'ynaydi. Konfutsiyning fikricha davlat – katta oiladir. Imperator hokimiyati go'yo oila boshlig'i – otaning hokimiyatidek adolatli va qo'l ostidalariga mehr-shafqatga asoslanadi, hukmdor va fuqarolar munosabati – oila a'zolarining munosabatini eslatadi: kichiklar kattalar qaramog'ida va ularga itoat etadi. Uning fikricha, hokimiyat mehr-shafqatga asoslanishi kerakdir, fuqarolar esa isyonlardan o'zlarini tiyishlari kerakdir. Shuningdek, davlat hokimiyati xalq ishonchisiz

mavjud bo'la olmaydi, hukmdor esa dono, hammaga o'rnak bo'lishlari lozim. Ko'rinib turibdiki, siyosiy fikr qadimdan rivojlanib kelgan.

Arastu (m.a. 384-322) – insoniyat tarixidagi qomusiy mutafakkarlaridan biridir. U asarlarida shunday fundamental siyosiy g'oyalarni ilgari suradiki, ular bugungi siyosiy fanda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Arastu kishilik tafakkuri tarixida birinchi bo'lib siyosat – muomala va san'atning oliy shakli ekanligi g'oyasini ilgari suradi. Uning fikricha, davlat – tabiiy taraqqiyot mahsulidir. Shuningdek Arastu insonni siyosiy mavjudot sifatida baholaydi. Arastuning yaratgan nazariyalari hozirgi kunda ham keng foydalanib kelinmoqda. Masalan, boshqaruv usullari monarxiya, aristokratiya, tiraniya va oligarxiya haqida ham o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Uning fikricha mamlakatni yaxshi qonunlar boshqarishi kerak. Agar qonunlar yaxshi bo'lsa xalq farovon bo'ladi deb ta'kidlaydi.

O'rta asrlar G'arb siyosiy fikrining bakillaridan yana biri – Foma Avkinskiy (1225-1274) dir. Uning qarashlari asosan “ Hukmdorlarning boshqaruvi haqida “ nomli asarida bayon qilingan. U mazkur asarda cherkov hokimiyatining dunyoviy hokimiyatdan ustunligini, kishilarning ilohiy va abadiy huquqqa bo'ysunishlari zarurligini asoslashga intiladi.

Sharqda ham siyosiy fikr jadal rivojlanadi. Ko'plab Sharq mutafakkirlari o'z siyosiy qarashlari haqida asarlar yozib qoldiradi. Ulardan birinchi Abu Nasr Forobiy hisoblanadi. Abu Nasr Forobiy (870-950) o'rta asrlarda birinchilardan bo'lib jamiyat va ijtimoiy-siyosiy hayot tarkibini jiddiy o'rganish masalasini qo'ydi. U “ Fozil odamlar shahri “ asarida davlatning kelib chiqishini odamlarning o'z ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan istagiga bog'laydi. Davlatni fazilatli, ma'rifatparvar hukmdor boshqarishi kerak deb ta'kidlaydi. Davlatning zo'ravonlik va beboshlikka qurilishini qoralaydi. Forobiy o'z asarlarida davlatning o'rni, ichki va tashqi vazifalari va turlarini aniqlab beradi. Uning fikricha, davlatning tashqi vazifasiga shahar-davlat fuqarolarini dushmanlardan saqlash, ya'ni mustahkam mudofaani tashkil etish kiradi. Davlatning ichki vazifasiga esa – o'z fuqarolariga haqiqiy baxt keltiruvchi zaruriy tadbirlarni amalga oshirish kiradi deb ta'kidlaydi. Ular quyidagilar: adolat o'rnatish, maorifni rivijlantirish, bilimlarni xalq o'rtasida tarqatish, ma'naviy va dunyoviy bilimlarni berish, yaxshilik va komil xulqlarni, odat va ahloqiy qoidalarni targ'ib qilish. Forobiyning boshqaruv shakllariga qarashi uning bevosita rahbarlarga qo'yadigan talablaridan kelib chiqadi. Forobiy asosan podsholik tuzumi to'g'risida fikr yuritadi va fozil odamlar shaharning boshlig'iga bir qator talablar qo'yadi: donishmandlik, qonunlar va boshqaruv qoidalarini bilish, ularni ijodiy qo'llay olish, harbiy san'atni yaxshi bilish, adolatli bo'lish, haqiqatni sevish va hokazo.

Sharqdagi uyg'onish davrining buyuk siymolaridan biri - Yusuf Xos Hojib ham davlat va siyosat masalalariga katta e'tibor bergan. Uni butun olamga tanitgan asar “ Qutadg'u bilig ” (Saodatga eltuvchi yo'l) dir. Bu asar nafaqat o'zbek adabiyotining, shu bilan birga siyosat fanining ham muhim manbalaridan biri hisoblanadi. U davlat va uni

idora qilishning qonun-qoidalari, usullari, turli ijtimoiy guruh va tabaqalarning mavqei va munosabatlari, ahloq va odoblarini ifoda etuvchi o'ziga xos nizomnomadir. Asardagi davlatni idora etishning yo'l-yo'riqlari haqidagi g'oya alohida diqqatga sazovordir. Bu yo'l-yo'riqlar donishmandlik, adolatparvarlik, ko'ngil muloyimligi, til, so'z yumshoqligi, ehtiyotkorlik, takabburlikdan yiroqlik, yovuz va yaramas ishlardan uzoqlik, har ishda me'yorga rioya qilish, kattalar hurmatini va kichiklar mehrini o'rnida tutish va boshqalardir. Ko'rinib turibdiki, asarda asosan davlat boshqaruvi uchun kerakli ma'lumotlar sanab o'tilgan.

O'rta asrlar siyosiy fikrining rivojlanishida Amir Temurning (1336-1405) o'rnini benihoyat kattadir. U kuch va g'ayratni siyosiy hayot masalalarini o'rganishga va ularning yechimini topishga, vasiyat va tuzuklarni ishla chiqish va meros qoldirishga sarfladi. Bunga "Temur tuzuklari" guvohlik beradi.

"Temur tuzuklari" – jahon siyosiy fanining eng yirik va noyob manbalaridan biri hisoblanadi. Unga davlatni idora qilishning asosiy qonun-qoidalari, yo'l-yo'riqlari asoslab beriladi. Ana shunday davlat boshqaruvining qonun-qoidalari teran ifoda etgan manba jahon siyosiy fikri tarixida kamdan-kam topiladi. Mazkur manbada ilgari surilgan g'oyalar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Ulardan amaliy va nazariy ishda foydalanish qo'l keladi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkinki, siyosiy fikr G'arbda ham Sharqda ham o'ziga xos tarzda rivojlangan. Ammo Sharqda siyosiy fikr va siyosiy qarashlar nisbatan ertaroq rivojlangan. Chunki Sharqda davlatchilikning tarixiy ildizlari mingyilliklarga borib tarqaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Feruza Muhitdinova "Siyosiy ta'limotlar tarixi" Toshkent 2011.

X.B. Boboev, X.V. Vohidov, Y.T.Dadaboev, D.Vohidova "Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi" Toshkent 2003.

R.F. Farmonov, N.O'. To'laganova, M.T. Turdiev, K.A. Jo'rayev, U.N. Muhammadiev "Zamonaviy siyosatshunoslik nazariya va amaliyot" Toshkent 2008